

MEMBRAN KOMPOSIT LAPISAN TIPIS BERBASIS GRAFIN OKSIDA UNTUK PROSES REVERSE OSMOSIS

Emmanuel Fanejevon

ABSTRAK

Membran reverse osmosis yang penyusunnya berupa gabungan (komposit) film tipis poliamida (PA-TFC RO) telah mendominasi industri membran untuk proses desalinasi karena strukturnya yang stabil dan komponen atau kandungan separasi yang tinggi. Modifikasi terhadap lapisan dilakukan pada kedua sisi baik sisi aktif maupun sub sisi dari membran guna meningkatkan kemampuan permeasi, komponen antifouling, dan ketahanan terhadap klorinasi. Sementara itu, Grafena Oksida (GO) diteliti dan dianggap sebagai material yang menjanjikan dalam proses desalinasi karena beberapa sebab yaitu kandungannya yang unik, hidrofilisitas yang sangat baik, dan kemampuan untuk mengalirkan air dengan cepat. Integrasi dari GO akhirnya membuka suatu jalan untuk pembuatan membran PA-TFC RO dengan GO sebagai materi utamanya. Dalam paper berikut dijelaskan pengembangan GO sebagai materi utama dalam membran PA-TFC serta perbandingannya dengan materi lain yang. Lebih lagi, pengetahuan untuk penelitian ke depannya akan disajikan dengan komentar dan perspektif ilmiah. Melalui data dan informasi yang didiskusikan dalam paper ini diharapkan dapat memberikan petunjuk untuk pengembangan membran PA-TFC RO dengan GO sebagai materi utamanya.

Kata kunci: Desalinasi, Grafena Oksida, Membran PA-TFC RO

1. Pendahuluan

Populasi manusia berkembang dengan pesat dan industrialisasi telah menetapkan bahwa krisis air menjadi salah satu masalah utama yang mengancam kesehatan manusia. Dari data penelitian dihasilkan bahwa sekarang ini hampir 1 juta orang yang menderita kekurangan air bersih dan angka ini akan menyentuh 1.8 juta pada tahun 2020 jika tidak diatasi. Fakta yang menunjukkan bahwa 97% sumber air global total berasal dari air laut menyebabkan desalinasi (pengubahan air laut menjadi air layak pakai dengan mengurangi kadar garam air laut) menjadi langkah tepat untuk mengatasi krisis air. Sekarang ini 17 ribu *plant* desalinasi telah dipasang di lebih dari 150 negara di dunia dengan kapasitas total harian lebih dari 80 juta meter kubik air bersih yang menguntungkan 300 juta orang di seluruh dunia. Pada tahun 2016, desalinasi ditargetkan untuk menambahkan lebih dari 38 juta meter kubik air bersih per tahun.

Mayoritas teknologi desalinasi yang digunakan sekarang adalah berbasis membran, khususnya teknologi *reverse osmosis* (RO) dan distilasi termal. Dibandingkan dengan distilasi termal, *reverse osmosis* memiliki beberapa kelebihan dalam hal efisiensi energi, ramah lingkungan, dan pengoperasian yang lebih mudah. Setelah beberapa dekade dan mengalami pengembangan yang pesat, teknologi *reverse osmosis* telah melampaui distilasi termal dan menjadi teknologi dominan dalam desalinasi. *Reverse osmosis* semakin berperan dalam desalinasi, terlebih lagi dengan ditambahkan fakta bahwa energi spesifik dari desalinasi menggunakan *reverse osmosis* telah direduksi, yang awalnya lebih dari 10 kW h/m³ menjadi 4 kW h/m³ pada tahun 1980 an. Pada kasus yang lebih spesifik, komposit film tipis poliamida (PA-TFC) sebagai material membran *reverse osmosis* telah mendominasi sejak diciptakan oleh Caddote karena sifatnya yang lebih unggul. Dibandingkan dengan material membran *reverse osmosis* yang lain seperti selulosa asetat (yang banyak digunakan sebelumnya), PA-TFC dapat bertahan pada suhu yang lebih tinggi. PA-TFC juga dapat dioperasikan pada rentang variasi pH yang lebih besar, ditambah lagi bahwa materi ini lebih stabil terhadap serangan mikroorganisme dan tekanan tinggi. PA-TFC secara umum terdiri atas tiga lapis. Permukaan aktif poliamida memiliki ketebalan kurang lebih 200 nm dan memainkan peran penting dalam separasi. Sublapisan yang terdiri atas polisulfon atau polietersulfon dengan ketebalan kurang lebih 40 nm, menyediakan *platform* bagi polimerisasi antarmuka untuk membangun lapisan poliamida. Lapisan pendukung *non-woven fabric* (suatu benda yang terstruktur seperti jaring atau kertas dan tersusun atas benang *fiber* atau lelehan plastik) menyediakan kekuatan secara mekanik. Lapisan

ini memiliki ketebalan kurang lebih 120 nm. Ketiga struktur lapisan komposit ini menyokong membran *reverse osmosis* dengan kemampuan separasi yang baik (rejeksi garam dan permeasi air yang tinggi) serta kekuatan mekanikal yang dapat menghasilkan variasi kondisi operasi lebih banyak (seperti tekanan dan suhu).

Walaupun memiliki kestabilan struktur dan komponen separasi yang baik, membran PA-TFC RO tetap dihadapkan dengan berbagai tantangan. Fluks air yang melewati membran dan rejeksi garam menjadi faktor utama yang menghalangi pengembangan membran PA-TFC RO khususnya dalam penurunan konsumsi energi.

Biasanya, sulit untuk menghasilkan permeasi membran dan rejeksi garam hanya dengan mengatur struktur-struktur lapisan poliamida. Peningkatan permeasi air yang melewati membran selalu diikuti dengan penurunan rejeksi garam ataupun sebaliknya. Sementara itu, meningkatkan fluks air setinggi mungkin saat merejeksi garam sangat baik untuk lebih jauh menurunkan penggunaan energi dari membran PA-TFC. Sebagai contoh, telah dievaluasi bahwa membran dengan 3 lapisan yang permeabilitasnya tinggi akan menurunkan konsumsi energi membran *reverse osmosis* hingga 15-46 %. Jadi, untuk sistem *reverse osmosis* yang ideal kedepannya harus lebih produktif dan lebih efisien dalam penggunaan energi.

Dalam hal lain, pencemaran atau pengotoran membran (*fouling*) terinduksi akibat kurangnya hidrofilitas, dan juga kekasaran merupakan beberapa masalah yang merintang aplikasi membran PA-TFC dalam *reverse osmosis*. *Fouling* terinduksi akibat adanya adsorpsi dan desorpsi dari materi penyebab *fouling* (seperti koloid, mineral, *mikroorganisme*, dan bakteri) pada permukaan membran dan atau didalam pori dan dinding pori saat filtrasi yang dapat menyebabkan penurunan fluks permeat dan perubahan dalam selektivitas serta separabilitas.

Tantangan terakhir ialah klorinasi membran. Terkait pengurangan biofouling dalam membran *reverse osmosis* PA-TFC, disinfeksi selalu dibawa sebagai langkah awal untuk mempersiapkan desalinasi. Klorin yang umumnya digunakan dalam bentuk natrium hipoklorit karena biaya yang digunakan murah serta lebih efektif mengatasi biofouling ternyata berdampak pada lapisan poliamida dalam membran. Golongan amida yang digunakan ternyata sangat sensitif terhadap spesies klorin sehingga menyebabkan klorinasi dan degradasi dari struktur membran. Klorinasi dari lapisan poliamida dapat terjadi melalui 3 cara. Pertama N-klorinasi terjadi ketika hidrogen dari grup amida tersubstitusi dengan atom klorin. Kedua, klorinasi langsung terjadi saat cincin aromatic dari m-fenilendiamin (MPD) diserang. Ketiga, klorinasi secara tidak langsung terjadi saat klorin pertama berpindah ke cincin aromatic dari MPD lalu tersusun ulang secara

Orton. Adanya dampak ini menyebabkan air yang diumpungkan ke dalam membran hanya boleh memiliki kadar klorin kurang dari 0.1 ppm.

Keunikan dari struktur membran PA-TFC RO memungkinkan untuk dilakukannya berbagai macam strategi seperti mengatur sisi aktif dan sub sisi membran dengan mengontrol parameter produksi di pabrik atau bisa juga dengan mengatur komposisi monomer pembentuk poliamida agar tantangan yang telah disebut di paragraf-paragraf sebelumnya (permeasi dan rejeksi, fouling, klorinasi) dapat teratasi.

Struktur nanomembran telah mengundang ketertarikan tersendiri bagi proses desalinasi. Zeolit sebagai contohnya, suatu senyawa zat kimia alumina-silikat berhidrat dengan kation natrium, kalium, dan barium yang memiliki potensial dalam desalinasi sebagai materi penyusun nanomembran reverse osmosis. Namun, senyawa ini terbatas dengan rendahnya permeasi dan penemuan yang lebih sukses pada permukaan aktif lapisan poliamida.

Grafena, suatu struktur dua dimensi satu lapisan yang merupakan hibridisasi sp² atom karbon dalam suatu bentukan seperti kisi-kisi sarang lebah beberapa waktu telah berkembang dan menjadi sorotan dalam dunia material. Grafena sebagai nanomaterial terbagi menjadi grafena, grafena oksida, dan grafena oksida tereduksi. Grafena menjadi sorotan karena memiliki sifat-sifat luar biasa secara mekanikal, termal, dan elektrikal. Grafena secara luas digunakan untuk maksud konversi dan penyimpanan energi seperti elektrokimia, fotokatalisis, dan sensor. Lebih lagi grafena oksida menyediakan platform untuk pembuatan membran berbasis ukuran, melihat ketebalannya secara atomik serta kekuatan mekanikal yang tinggi. Membran berbasis grafena oksida dengan berbagai karakteristik yang disebutkan menunjukkan potensi dalam desalinasi. Penelitian dan investigasi telah dilakukan dan terlihat bahwa topik ini menjadi panas di dunia sebagai material desalinasi yang baru.

Beberapa waktu yang lalu, Manawi dkk, melakukan aplikasi terhadap nanotubes karbon, grafena, grafena oksida, dan nanofiber karbon pada produksi dan modifikasi pengolahan air dan membran desalinasi. Dari aplikasi ini dihasilkan bahwa desalinasi menggunakan grafena oksida (GO) memiliki karakteristik paling baik dibanding nanomaterial berbasis karbon yang lainnya dari segi pembuatan dan biaya. Sampai sekarang, tidak ada artikel lebih lanjut mengenai aplikasi dari GO sebagai material komposit dalam membran reverse osmosis PA-TFC. Melihat kepentingan tersebut, dalam artikel ini akan dibahas fungsionalisasi dari membran reverse osmosis PA-TFC berbasis grafena oksida serta beberapa pengetahuan untuk lebih lanjut mengembangkan struktur dan performa separasi.

2. Potensi Nanomaterial Berbasis Grafena dalam Desalinasi

Grafena dalam desalinasi pertama kali dievaluasi secara molekular. Hasilnya dibandingkan dengan membran PA-TFC RO sebelumnya menunjukkan beberapa potensi keuntungan seperti ketebalan yang dapat diabaikan, serta kekuatan mekanikal yang tinggi. Hal ini memungkinkan terciptanya membran grafena dengan transfer air yang cepat dan kebutuhan tekanan yang rendah. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa air murni dapat mengalir melalui membran grafena dengan diameter pori dibawah 1 nanometer sementara ion garam direjeksi karena permeabilitas membran serta gaya tolak menolak elektrostatis. Ukuran pori yang dapat diatur guna meningkatkan rejeksi garam kemudian diteliti oleh Grossman pada tahun 2012 menggunakan simulasi klasik dinamik molekular, yang kemudian berhasil membuktikan bahwa pori berskala nano dengan fungsi kimia (terhidrogenasi dan terhidroksilasi) pada satu lapisan membran grafena dapat menghasilkan alat desalinasi yang secara efektif merejeksi garam sementara mengalirkan air bersih ke sisi satunya. Kemampuan desalinasi dari membran berbasis grafena bergantung terhadap ukuran pori, fungsionalisasi secara kimia, dan tekanan operasi yang diberikan.

Untuk permeabilitas air, membran grafena dengan pori yang terhidroksilasi menghasilkan fluks yang lebih besar dibanding pori yang terhidrogenasi. Pada rejeksi garam, membran grafena dengan pori yang terhidrogenasi menunjukkan nilai yang lebih besar dibanding pori yang terhidrogenasi karena grup hidrosil dapat berikatan hidrogen dengan ion garam sehingga menghasilkan garam yang berhasil lewat lebih banyak. Melalui fungsionalisasi kimia yang sama dengan sifat permeabilitas air, rejeksi garam menurun ketika ukuran pori tekanan operasi dinaikkan. Melalui hal ini, dapat dengan mudah dimengerti bahwa ukuran pori yang besar untuk dilewati ion garam. Bagaimanapun juga, menaikkan tekanan operasi akan lebih meningkatkan fluks air dibanding garam. Melalui kondisi ini, makin banyak ion garam yang terhalangi dan rejeksi garam seharusnya lebih tinggi. Dengan mengatur struktur pori, fungsionalisasi kimia, dan tekanan hidrolik dapat menghasilkan fluks air 10-100 L/cm²/day/MPa dimana hasil ini lebih tinggi dibanding membran reverse osmosis PA-TFC tradisional.

Melalui hal-hal yang telah disebutkan diatas, dapat disimpulkan bahwa masih terlampau panjang untuk menyadari aplikasi sebenarnya dari membran berbasis grafena dalam desalinasi. Mempertimbangkan karakteristiknya yang super dan telah melampaui dibandingkan yang lain, GO juga dapat diproduksi secara besar-besaran melalui oksidasi dan eksfoliasi dari grafit. GO yang

merupakan lapisan tunggal dari grafena terfungsionalisasi dengan grup yang kaya oksigen seperti karboksil, hidroksil, eter, dan epoksi menyokong GO dalam bentuk nano sehingga memungkinkan untuk mengatur membran lain. Maka dari itu, GO berperan baik dalam membran desalinasi, khususnya membran reverse osmosis PA-TFC.

3. Aplikasi grafena oksida dalam membran reverse osmosis PA-TFC

Superioritas dari GO yang disebutkan ada bagian sebelumnya mendukung benda ini dalam penyusunan membran reverse osmosis PA-TFC. Muatan negatif grup fungsional dari GO memungkinkan mereka untuk secara mudah digabungkan pada permukaan membran untuk mengemban modifikasi dari permukaan membran reverse osmosis PA-TFC.

Modifikasi permukaan merupakan metode efektif untuk menyesuaikan pembentuk membran reverse osmosis PA-TFC dalam hal karakteristik permukaan seperti hidrofilitas, kekasaran, dan densitas muatan, dengan tujuan meningkatkan resistansi *fouling* dan klorinasi. Berbagai metode modifikasi permukaan seperti pelapisan permukaan dan pencangkakan permukaan dan beberapa tipe bahan fungsional termasuk polimer zwiterionik, polydopamin polyvinilamin, poli (etilena glikol) (PEG), polivinil alkohol telah banyak digunakan. Hal itu dibuktikan bahwa modifikasi permukaan dapat berperan efektif dalam mengurangi *fouling* dan klorinasi membran PA-TFCRO melalui dua cara. Di satu sisi, lapisan yang dimodifikasi umumnya bisa meningkatkan hidrofilitas permukaan dan kehalusan permukaan membran, yang baik sebagai komponen *antifouling*. Di sisi lain, lapisan modifikasi bekerja sebagai pelindung dan sebagai 'korban' untuk mencegah lapisan yang mendasari poliamida terklorinasi. Namun, lapisan permukaan yang dimodifikasi juga banyak digunakan saat menghadapi tantangan besar, seperti menurunnya permeasi yang terinduksi oleh tekanan hidrolis ekstra akibat modifikasi. Baru-baru ini, peneliti telah mencoba untuk mengubah metode modifikasi permukaan untuk memecahkan masalah fluks air yang disebabkan oleh lapisan ekstra hidrolis. Misalnya, tidak seperti proses pelapisan permukaan tradisional, PVA itu kovalen pada permukaan membran PA-TFC RO. Proses lampiran kovalen dapat secara efektif mengontrol ketebalan lapisan PVA di tingkat molekuler. Hasil penelitian setelah PVA modifikasi, sifat *antifouling* dari PA-TFC membran RO ditingkatkan sementara fluks air dan garam secara bersamaan meningkat. Jenis permukaan menjadi sangat menjanjikan. Untungnya, seperti disebutkan di atas, GO dapat dengan mudah berlabuh di permukaan matriks polimer oleh proses penggabungan karena adanya kelompok kimia fungsional berlimpah, seperti hidroksil dan

karboksil kelompok. lapisan GO dirakit memiliki keuntungan lebih lapisan modifikasi fungsional lainnya. Pertama, lapisan modifikasi GO surface dapat dengan mudah dibuat dari metode serbaguna GO nanosheetsthrough, seperti vacuumfiltration, lapis demi lapis (LBL) deposisi perakitan, drop casting, dan spin coating. kedua, hidroksil dan karboksil kelompok memberkati GO lapisan dengan hidrofilitas super, yang mendukung peningkatan komponen. Di samping *antifouling*, GO sendiri memiliki keunggulan antibakteri dengan menginduksi degradasi membran sel dalam dan luar interaksi bacterial viaspe-cial, yang telah diverifikasi oleh banyak penelitian, dapat lebih jauh untuk meningkatkan resistensi *biofoulants*. Ketiga, bagian dalam dari nanosheets GO berlapis dapat dibagi menjadi dua wilayah. Daerah sapi-idized yang ditandai dengan grup hidroksil dan epoksi sebagai ruang kosong untuk memisahkan GO nanosheets dan berinteraksi dengan molekul. Daerah murni membentuk jaringan kapilaris. Dan ultrathin dan dikenakan GO dari kristal ditumpuk di atas satu sama lain yang bisa menyediakan transport air sangat cepat tanpa gesekan karena efek kapiler (Gambar 1). Dilaporkan bahwa air dapat mengalir di GO membran pada kecepatan lebih cepat dari yang terjadi melalui difusi, yang mirip tothat transportasi air melalui nanotube karbon. Mekanisme untuk transportasi air yang tinggi melalui nanocapillaries dari GO nano-lembar dan nanochannels hidrofobik CNT. Namun, dispekulasi bahwa panjang secarik air berkaitan dengan panjang GO.

Gambar 1. Membran GO yang ditumpuk (sumber: <http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352940715000037>)

Membran nanokomposit yang dibuat dengan menggabungkan nanomaterial fungsional ke dalam matriks polimer yang dalam beberapa tahun terakhir spotlightin karena efek sinergis mereka dari kedua bahan polimer dan anorganik. Juga, membran nanokomposit poliamida yang dibuat dengan menggabungkan nanomaterial anorganik ke dalam poliamida

lapisan aktif telah membuka jalur baru untuk meningkatkan sifat perpisahan mereka dan selanjutnya mengurangi konsumsi energi. Karya perintis dieksekusi oleh Hoek dkk pada tahun 2007 menggunakan NaA zeolit nanopartikel fungsional. Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa penggabungan nanopartikel NaAzeolite ke dalam lapisan poliamida secara signifikan meningkatkan permeasi membran PA-TFC sementara merejeksi garam. Fungsi khusus NaA zeolit berasal hidrofilitas tinggi dan struktur berpori khusus. Ukuran pori NaA zeolit (0,42 nm) adalah antara diameter ion natrium terhidrasi (Na^+ (aq): 0,72 nm) dan molekul air (0,27 nm), yang dapat memberikan jalur khusus bagi molekul air sementara efektif menolak ion garam. Selain itu, hidrofilitas tinggi zeolit lebih lanjut bisa meningkatkan permeasi air. Khususnya, inovasi ini telah industri berhasil. Dan instalasi komersial sekarang menggunakan modul membran TFN merek RO (QuantumFlux) berafiliasi dengan LG NanoH2O Inc Sejak saat itu, berbagai Nanomaterials anorganik telah dimasukkan ke dalam lapisan poliamida membran PA-TFC RO untuk meningkatkan kinerja mereka, seperti zeolit (NaY , NaX) silika, alumina, titania, dan karbon nanotube (CNT). GO lebih unggul Nanomaterials anorganik lainnya ketika sedang digunakan untuk membuat membran PA-TFC RO hybrid anorganik-organik karena struktur nano yang unik, fisik dan sifat mekanik. Pertama, kelompok fungsional yang mengandung oksigen memberkati GO dengan dispersi yang lebih baik dalam air atau pelarut polar. Kedua, ketika GO tertanam ke dalam lapisan poliamida, hidrofilitas permukaan akan ditingkatkan, yang menguntungkan untuk komponen permeabilitas dan antifouling. Selain, ditingkatkan, ikatan hidrogen antarmolekul antara kelompok amida dari PA dan kelompok fungsional GO bisa melindungi ikatan amida dari serangan klorin. Ketiga, komponen mekanik PA-TFC membran RO dapat secara efektif meningkat dengan penggabungan GO.

4. Kesimpulan

Tidak diragukan lagi, GO nanomaterial, yang menawarkan derajat kebebasan baru dalam desain membran, telah terbukti menjadi bahan yang efektif dan fungsional dalam menyesuaikan membran PA-TFC RO melalui berbagai rute, seperti modifikasi permukaan untuk lapisan poliamida serta untuk sublapisan. Meskipun diimbangi kemajuan dan prestasi besar, diyakini bahwa penelitian lebih lanjut masih diperlukan. perhatian khusus harus diberikan pada aspek-aspek berikut dalam penelitian masa depan untuk memajukan kemajuan di daerah ini. (1) Modifikasi permukaan dengan menggabungkan lapisan GO. Mempertimbangkan sifat yang sangat baik dari *nanosheets* GO yang bertumpuk, GO lapisan dirakit (terutama LBL dirakit lapisan GO) di modifikasi permukaan harus lebih

dimanfaatkan. Penelitian ini dilaporkan telah mengidentifikasi efektivitas dalam meningkatkan sifat antifouling dari PA-TFC RO membran tanpa harus mengorbankan permeasi. Berdasarkan perkembangan penelitian, penelitian masa depan diharapkan akan difokuskan pada aplikasi GO dirakit lapisan pada membran SWRO, di mana tekanan operasi yang lebih tinggi (~ 5,5 MPa atau lebih tinggi) dan garam concentrations ($\text{N}32.000 \text{ mg / L}$) dibutuhkan. Dan daya tahan dan stabilitas lapisan GO dirakit mungkin poin-poin penting yang perlu mendalam diselidiki. Selain itu, selain tekanan operasi dan konsentrasi pakan, faktor lainnya yang mungkin mempengaruhi stabilitas GO lapisan, seperti pH dan permukaan membran kecepatan, akan sangat diselidiki. Hubungan antara daya tahan dan stabilitas lapisan GO dirakit dan keadaan operasi bervariasi dapat dipelajari. Dan berdasarkan penyelidikan tersebut, strategi perakitan lebih maju mungkin lebih dieksplorasi dan memperluas strategi ini dari desalinasi air payau untuk desalinasi air laut.

(2) Lapisan Poliamida yang tersusun oleh GO. Ini adalah fakta tak diragukan lagi bahwa penggabungan GO ke dalam lapisan poliamida membran PA-TFC RO akan meningkatkan hidrofilitas permukaan, kehalusan, dan sifat bermuatan negatif, yang kemudian meningkatkan permeasi membran dan kapabilitas antifouling. Penelitian lebih lanjut diduga akan difokuskan pada pemahaman lebih untuk mekanisme di penggabungan GO untuk lapisan poliamida permukaan. Di satu sisi, seperti disebutkan di atas, perbedaan antara penggabungan GO ke dalam lapisan poliamida melalui penyebaran ke fase larutan dan organik harus dipelajari, untuk menemukan strategi optimal. Di sisi lain, efek penggabungan GO secara menyilang dan kepadatan lapisan poliamida harus diselidiki lebih dalam. Mengingat fakta bahwa karboksilat dan gugus hidroksil dari GO cenderung berinteraksi dengan MPD dan TMC selama proses IP, efeknya pada struktur bersih poliamida lapisan aktif melalui berdampak pada proses polimerisasi antar muka ini diharapkan akan diselidiki dalam waktu dekat. Lalu, mungkin efek dari keadaan GO juga harus dipelajari. Sebagai contoh, GO ditumpuk dapat memberikan saluran air cepat di lapisan poliamida sementara *nanosheets* GO baik dikelupas (misalnya, satu GO berlapis) bisa membuat dispersi yang lebih baik. Oleh karena itu, optimisasi keadaan dari GO mungkin dieksploitasi. Selain itu, penggabungan GO adalah strategi yang mungkin dengan potensi terbesar untuk mewujudkan industrialisasi dan komersialisasi. Dan dapat dipercaya bahwa perhatian khusus harus dibayar pada titik ini dalam studi masa depan.

(3) Penyesuaian sub-lapisan oleh GO. Seperti disebutkan di atas, sub-lapisan menyediakan

platform untuk polimerisasi antarmuka dan langsung berinteraksi dengan lapisan poliamida. Pemahaman yang lebih dalam untuk efek dari sub-lapisan pada polimerisasi antarmuka dan selanjutnya pada struktur lapisan poliamida harus diperhatikan untuk penyesuaian GO pada sub-lapisan. Misalnya, diferensial dalam MPD difusi pada permukaan sub-lapisan diinduksi dengan menggabungkan GO, yang menentukan proses IP, mungkin akan lebih diteliti. Selain itu, hubungan antara perubahan sub-lapisan dan lapisan permukaan yang disebabkan oleh membuat GO di sub-lapisan harus diselidiki. Semua hasil penelitian telah sangat menyarankan bahwa GO menghasilkan perbaikan yang signifikan atas bahan fungsional lainnya. Selain itu, perlu dicatat bahwa pembuatan membran PA-TFC RO oleh GO adalah bidang multi disiplin yang melibatkan fisika, kimia, ilmu material, dan lainnya. Komprehensif dan upaya dengan bantuan berbagai teori dan metode harus dikombinasikan bersama-sama. Dan diyakini bahwa pada perkembangan penelitian lanjutan, itu tidak akan menjadi hanya sebuah teori untuk mewujudkan industrialisasi dan komersialisasi GO di membran PA-TFC RO.

Daftar Pustaka

- M.A. Shannon, P.W. Bohn, M. Elimelech, J.G. Georgiadis, B.J. Marinas, A.M. Mayes, Science and technology for water purification in the coming decades, *Nature* 452 (2008) 301–310.
- G.R. Xu, S.H. Wang, H.L. Zhao, S.B. Wu, J.M. Xu, L. Li, X.Y. Liu, Layer-by-layer (LBL) assembly technology as promising strategy for tailoring pressure-driven desalination membranes, *J. Membr. Sci.* 493 (2015) 428–443.
- M.A.P. Elimelech, A. William, The future of seawater desalination: energy, technology, and the environment, *Science* 333 (2011) 712–717.
- S.A. Avlonitis, K. Kouroumbas, N. Vlachakis, Energy consumption and membrane replacement cost for seawater RO desalination plants, *Desalination* 157 (2003) 151–158.
- J. E. Cadotte, M. Minn, Interfacially synthesized reverse osmosis membrane, US Patent US4277344A, 1981-7-7.
- J.R. Ray, S. Tadepalli, S.Z. Nergiz, K.K. Liu, L. You, Y. Tang, S. Singamaneni, Y.S. Jun, Hydrophilic bactericidal nanoheater-enabled reverse osmosis membranes to improve fouling resistance, *ACS Appl. Mater. Interfaces* 7 (2015) 11117–11126.
- G.M. Geise, H.B. Park, A.C. Sagle, B.D. Freeman, J.E. McGrath, Water permeability and water/salt selectivity tradeoff in polymers for desalination, *J. Membr. Sci.* 369 (2011) 130–138.
- Khoiruddin, Ariono, D., Subagjo, & Wenten, I.G. 2017. Surface modification of ion-exchange membranes: Methods, characteristics, and performance. *Journal of Applied Polymer Science*. DOI:10.1002/app.45540.
- Wenten, I. G., Khoiruddin, K., Hakim, A. N., & Himma, N. F. (2017). The Bubble Gas Transport Method. *Membrane Characterization*, 199.
- Sianipar, M., Kim, S. H., Iskandar, F., & Wenten, I. G. (2017). Functionalized carbon nanotube (CNT) membrane: progress and challenges. *RSC Advances*, 7(81), 51175–51198
- D. Cohen-Tanugi, R.K. McGovern, S.H. Dave, J.H. Lienhard, J.C. Grossman, Quantifying the potential of ultra-permeable membranes for water desalination, *Energy Environ. Sci.* 7 (2014) 1134–1141.
- J.H. Jhaveri, Z.V.P. Murthy, A comprehensive review on anti-fouling nanocomposite membranes for pressure driven membrane separation processes, *Desalination* 379 (2016) 137–154.
- V.T. Do, C.Y. Tang, M. Reinhard, J.O. Leckie, Degradation of polyamide nano filtration and reverse osmosis membranes by hypochlorite, *Environ. Sci. Technol.* 46 (2012) 852–859.
- G.R. Xu, J.N. Wang, C.J. Li, Strategies for improving the performance of the polyamide thin film composite (PA-TFC) reverse osmosis (RO) membranes: surface modifications and nanoparticles incorporations, *Desalination* 328 (2013) 83–100.
- J. Powell, J. Luh, O. Coronell, Bulk chlorine uptake by polyamide active layers of thin film composite membranes upon exposure to free chlorine-kinetics, mechanisms, and modeling, *Environ. Sci. Technol.* 48 (2014) 2741–2749.
- H.B. Park, B.D. Freeman, Z.B. Zhang, M. Sankir, J.E. McGrath, Highly chlorine-tolerant polymers for desalination, *Angew. Chem. Int. Ed.* 47 (2008) 6019–6024.
- V.T. Do, C.Y. Tang, M. Reinhard, J.O. Leckie, Effects of hypochlorous acid exposure on the rejection of salt, polyethylene glycols, boron and arsenic(V) by nano filtration and reverse osmosis membranes, *Water Res.* 46 (2012) 5217–5223.
- E. Alayemieka, S. Lee, Modification of polyamide membrane surface with chlorine dioxide solutions of differing pH, *Desalin. Water Treat.* 45 (2012) 84–90.
- B.C. Donose, S. Sukumar, M. Pidou, Y. Poussade, J. Keller, W. Gernjak, Effect of pH on the ageing of reverse osmosis membranes upon exposure to hypochlorite, *Desalination* 309 (2013) 97–105.
- A. Eftori, E. Gaudichet-Maurin, J.C. Schrotter, P. Aimar, C. Causserand, Permeability and chemical analysis of aromatic polyamide based membranes exposed to sodium hypochlorite, *J. Membr. Sci.* 375 (2011) 220
- L. Valentino, T. Renkens, T. Maugin, J.P. Croué, B.J. Mariñas, Changes in physicochemical and transport properties of a reverse osmosis membrane exposed to chloraminated seawater, *Environ. Sci. Technol.* 49 (2015) 2301–2309.
- J. Powell, J. Luh, O. Coronell, Amide link scission in the polyamide active layers of thin film composite membranes upon exposure to free chlorine: kinetics and mechanisms, *Environ. Sci. Technol.* 49 (2015) 12136–12144.
- S. Hong, I.C. Kim, T. Tak, Y.N. Kwon, Interfacially synthesized chlorine-resistant polyimide thin film composite (TFC) reverse osmosis (RO) membranes, *Desalination* 309 (2013) 18–26.
- Aryanti, P. T. P., Sianipar, M., Zunita, M., & Wenten, I. G. (2017). Modified membrane with antibacterial properties. *Membrane Water Treatment*, 8(5), 463–481

25. Ariono, D., Purwasasmita, M., & Wenten, I. G. (2016). Brine Effluents: Characteristics, Environmental Impacts, and Their Handling. *Journal of Engineering and Technological Sciences*, 48(4), 367-387.
26. S.H. Son, J. Jegal, Preparation and characterization of polyamide reverse-osmosis membranes with good chlorine tolerance, *J. Appl. Polym. Sci.* 120 (2011) 1245–1252.
27. L.F. Liu, Z.B. Cai, J.N. Shen, L.X. Wu, E.M.V. Hoek, C.J. Gao, Fabrication and characterization of a novel poly(amide-urethane@imide) TFC reverse osmosis membrane with chlorine-tolerant property, *J. Membr. Sci.* 469 (2014) 397–409.
28. P.S. Goh, T. Matsuura, A.F. Ismail, N. Hilal, Recent trends in membranes and membrane processes for desalination, *Desalination* 391 (2016) 43–60.
29. A.K. Ghosh, B.H. Jeong, X. Huang, E.M.V. Hoek, Impacts of reaction and curing conditions on polyamide composite reverse osmosis membrane properties, *J. Membr. Sci.* 311 (2008) 34–45.
30. M. Fathizadeh, A. Aroujalian, A. Raisi, Preparation and characterization of thin film composite reverse osmosis membranes with wet and dry support layer, *Desalin. Water Treat.* 56 (2015) 1–12.
31. A. Sabir, A. Islam, M. Shafiq, A. Shafeeq, M.T.Z. Butt, N.M. Ahmad, K. Sanauallah, T. Jamil, Novel polymer matrix composite membrane doped with fumed silica particles for reverse osmosis desalination, *Desalination* 368 (2015) 159–170.
32. H.J. Kim, M.Y. Lim, K.H. Jung, D.G. Kim, J.C. Lee, High-performance reverse osmosis nanocomposite membranes containing the mixture of carbon nanotubes and graphene oxides, *J. Mater. Chem. A* 3 (2015) 6798–6809.
33. J. Duan, Y. Pan, F. Pacheco, E. Litwiller, Z. Lai, I. Pinnau, High-performance polyamide thin film nanocomposite reverse osmosis membranes containing hydrophobic zeolitic imidazolate framework-8, *J. Membr. Sci.* 476 (2015) 303–310.
34. [M. Son, H.G. Choi, L. Liu, E. Celik, H. Park, H. Choi, Efficacy of carbon nanotube positioning in the polyethersulfone support layer on the performance of thin-film composite membrane for desalination, *Chem. Eng. J.* 266 (2015) 376–384.